

MARKAZIY OSIYO XALQLARINING ETNO-TARIXIY JARAYONLARI: KECHA VA BUGUN

XALQARO ILMIIY ANJUMAN

ЗАҲИРИДДИН МУҲАММАД БОБУРНИНГ “БОБУРНОМА” АСАРИДА МАВЖУД ЭТНИК МАЪЛУМОТЛАРНИ ЎРГАНИШ МАСАЛАСИ

A.A. Madraimov

тарих фанлари доктори, профессор

ЎзрФА Темурийлар тарихи давлат музейнинг

катта илмий ходими,

Калит Заҳириддин Бобур, Темурийлар, халқ, қавм, афғон, турк.	сўзлар: Муҳаммад Бобур-нома, этниқ тарих, уруғ, мўғул,	Аннотация: Мақолада Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг (1483, Андижон - 1530, Агра, дафн этилган) “Бобур-номи” комусий асарида келтирилган Фарғона, Мовераннаҳр, Кобул ва Ҳиндистон худудида яшовчи халқларнинг этнографиясига оид маълумотларни умумлаштиришга ҳаракат қилинган. Кобулда). Бу масалаларни ўрганувчи таниқли олимлар, академиклар С.А.Азимжонова, Б.А.Ахмедов, А.Аскарлов ва бошқаларнинг асосий ишлари ҳам кўриб чиқилади. Қайд этилишича, 2014, 2017-йилларда нашр этилган Бобур ҳаёти ва ижодига бағишланган махсус энциклопедияда биз ўрганаётган масала етарли даражада муқаддасланмаган.
--	---	--

THE PROBLEM OF STUDYING THE ETHNIC DATA IN THE WORK "BABURNAMA" BY ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BABUR

A.A. Madraimov

doctor of history, professor

State Museum of the History of the Timurids

senior researcher

Key words: Zahiriddin Muhammad Babur, Babur-nama, Timurids, ethnic history, people, tribe, Mongolian, Afghan, Turkish	Abstract: The article attempts to summarize the information about the ethnography of the peoples living in the territory of Ferghana, Maverannahr, Kabul and Hindustan, available in the encyclopedic work “Babur-name” by Zahiraddin Muhammad Babur (1483, Andijan - 1530, Agra, buried in Kabul). The main works of prominent scientists, academicians S.A. Azimdzhanova, B.A.Akhmedov, A.Askarlov and others who study these issues are also considered. It is noted that in a special
--	--

encyclopedia dedicated to the life and work of Babur, published in 2014, 2017, the issue we are studying is not sufficiently consecrated.

ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ ЭТНИЧЕСКИХ ДАННЫХ В ПРОИЗВЕЩЕНИИ "БАБУРНАМА" ЗАХИРИДДИНА МУХАММАДА БАБУРА

А.А. Мадраимов

доктор исторических наук, профессор

Государственный музей истории Тимуридов АН РУз

старший научный сотрудник

Ключевые слова:	Аннотация:
Захириддин Мухаммад Бабур, Бабур-нама, Тимуриды, этническая история, народ, племя, монгол, афганец, тюрк	В статье сделана попытка обобщить сведения об этнографии народов, жившие на территории Ферганы, Мавераннахра, Кабула и Хиндустана, имеющиеся в энциклопедическом труде "Бабур-наме" Захириддина Мухаммада Бабура (1483, Андижан – 1530, Агра, похоронен в Кабуле). Также рассмотрены основные труды крупных ученых, академиков С. А. Азимджановой, Б.А.Ахмедова, А.Аскарлова и других, изучавших эти вопросы. Отмечается, что в специальной энциклопедии, посвященной жизни и деятельности Бабура, изданные в 2014, 2017 годах, изучаемый нами вопрос, не освещен в достаточной степени..

КИРИШ

Темурийлар даври, хусусан уларнинг сиёсий майдонда Шайбонийлар томонидан эгалланиш арафасида Фарғона ва Мовароуннахрда юз берган этник жараёнлар муҳим ўрин тутди. Бу масалалар Захириддин Мухаммад Бобурнинг "Бобурнома" асарида ёритилган. Аммо у мутахассислар томонидан етарли даражада ўрганилмаган. Ўша давр ёзма манбаларида мавжуд этнографик маълумотларни бугунги кун нуқтаи назаридан ўрганиш муҳим илмий аҳамиятга эга.

Буюк давлат арбоби ва олим Захириддин Мухаммад Бобурнинг "Бобурнома" асари асосан XV аср охири ва XVI аср бирини ўттиз йилигини қамраб олган тарихий воқеалар баёнидан иборат. Ушбу китобдан шу даврга оид Фарғона, Мовароуннахр, Кобул, Хуросон ва Шимолий Ҳиндистонда содир бўлган сиёсий жараёнларда иштирок этган шахслар, халқлар, қавмлар, турли уруғлар ҳақида қимматли маълумотлар учрайди. Уларни этник тарих нуқтаи назаридан ўрганиш бугунги кундаги сиёсий ва маданий, этник тараққиёт хусусиятларни билишда муҳим илмий аҳамиятга эга.

ТАДҚИҚОТНИНГ УСУЛЛАРИ

Тадқиқотимизнинг объекти Захириддин Мухаммад Бобурнинг "Бобур-нома" асарида мавжуд этник маълумотларни ўрганиш масаласи қаратилган бўлиб биз умум тарихий методлар билан фойдаланган ҳолда тадқиқот қилинган.

НАТИЖАЛАР

Маълумки Захириддин Мухаммад Бобурнинг "Бобур-нома" асари кирилл алифбода 1960, 1966 ва 2002 йиллари ҳамда "Куллиёт" таркибида 2021 йили нашр этилди¹.

¹ Захириддин Мухаммад Бобур. Бобурнома / П. Шамсиев, С. Мирзаев ва Эйжи Мано (Япония) нашрлари асосида қайта нашрга тайёрланган С. Ҳасанов. –Тошкент: "Шарқ", 2002; "Бобурнома" нашрлари / Захириддин Мухаммад Бобур энциклопедияси / Бош муҳаррир Аъзамов А. –Тошкент: "Sharq", 2014, 168-169

XV аср охири ва XVI аср бошларида Мовароуннахрда бўлиб ўтган сиёсий курашлар натижасида аввал ҳукмронлик қилган Темурийлар ва уларнинг яқинлари бўлган Шарқий Туркистон ҳудудидан келган мўғул қавмлари ўрнини Дашти кипчоқ томонидан келган Аблухайр авлодлари Шайбонийлар эгиллаган. Бобур Кобул томонга кетган бўлса, Султон Саидхон Кошғарга бориб ўз ҳукмронлигини ўрнатган.

Бобурнинг Фарғона вилоятидаги ҳаёти ва фаолияти тадқиқ қилинган ўтмишдаги биринчи ва жиддий тадқиқот академик С. А. Азимджонованинг “К истории Ферганы второй половины XV в.” Номли монографияси бўлиб, унда асосан Умаршайхнинг ҳукмронлиги, Бобурнинг Фарғонадаги жангу жадаллари, Андижондаги сарой аҳли ҳамда XV-XVI асрлар оралиғидаги сиёсий-иқтисодий ҳаёт тадқиқ этилган. Аммо унда этник маълумот ва жараёнларга бутунлай эътибор берилмаган². Шу олиманинг иккинчи монографияси “Бобурнинг Кобул ва Ҳиндистондаги давлати”да тадқиқ этилган кўплаб муҳим масалалар ичида “Бобурнинг афғон қавмларига муносабати” (75-84 бетлар) ёритилган³, холос.

Академик Б. Аҳмедовнинг “Историко-географическая литература Средней Азии XV-XVIII вв. (Письменные памятники). (Марказий Осиё тарихий-география адабиёти (Ёзма ёдгорликлар)⁴ монографиясида Бобурнинг ўзи, “Бобур-нома” асари, китобда куйидаги турк-мўғул қавмлари тўғрисида маълумот келтирилган: “Бабур-наме” содержит ценнейшие сведения о тюрко-монгольских племенах, населявших в XV-начале XVI века Ферганскую долину и, отчасти, Ташкент, Шахрухию, Уратепе, Самарканд и Хисар: дулдай, кипчак, баарин (бахрин), чарас (чурас), могол, дуглат, бекчик, каучин, аргун, уйгур, барлас, минг, чограк, мангыт, утарчи и др. Ценно указания Бабура о племени кара койлук бахарлу, населяшем на рубеже XV-XVI веков Туркестанскую область (с.40); о нравах и обычаях этих племен, о применении ими т.н. дождевого камня (санги йада), о “богатырской доле”, о казачестве и др. Содержащиеся в сочинении сведения представляют большую ценность для этнографов, особенно для тех, кто занимается этнической историей узбеков, казахов, киргизов и других тюркоязычных народов Средней Азии”⁵. Олимнинг хулосасига кўра, Бобурнинг «Бобурнома» асарида мавжуд этник маълумотлар Марказий Осиёда яшаётган туркий халқлар, ўзбек, қозоқ, киргиз ва бошқаларнинг келиб чиқиши жараёнини ўрганишда жуда катг илмий аҳамиятга эга экан.

Академик А. Асқаровнинг “Ўзбек халқининг келиб чиқиш тарихи” монографияси⁶нинг 14 бобида эса “Амир Темур ва Темурийлар даврида этник жараёнлар” махсус ўрганилган. Бобурнинг 1 қисмида Бобурнинг “Бобур-нома” асаридаги айрим маълумотлардан қисман фойдаланилган⁷.

МУҲОКАМА

Бир гуруҳ олимлар томонидан “Захириддин Муҳаммад Бобур энциклопедияси” (бош муҳаррир Аъзамов А.) икки марта (2014, 2017) чоп этилди, аммо унда Бобурнинг этник қарашлари ёки “Бобурнома”даги этнологияга оид маълумотлар алоҳида мақолада ўрганилган⁸. Унда рус олими В. А. Ромодин: “Афғон қабилалари ва уларнинг жойлашуви ҳақида дастлабки, батафсил ва ишончли маълумотлар Бобурнинг “Вақоъ”сида

бб.; Бобур Захириддин Муҳаммад. Куллиёт. 4-6 жилдлар. Бобурнома /Нашрга тайёрловчи Кенжабек М. Тошкент: “Zilol buloq” нашриёти, 2021.

² Азимджанова С. А. К истории Ферганы второй половины 15 в. –Ташкент: Изд-во АН УзР, 1957.

³ Азимджанова С. А. Государство Бабура в Кабуле и Индии. –М.: Изд-во “Наука” ГРВЛ, 1977.

⁴ Аҳмедов Б. А. Историко-географическая литература Средней Азии (письменные памятники). –Ташкент: “ФАН”, 1985, -264 с.

⁵ Цит. Соч. стр. 153.

⁶ Асқаров А. Ўзбек халқининг келиб чиқиш тарихи. –Тошкент: “O‘zbekiston”, 2015, -680 б.

⁷ Ўша асар, 468-469 бетлар.

⁸ “Бобурнома” этнографияси / ”Захириддин Муҳаммад Бобур энциклопедияси / Бош муҳаррир Аъзамов А. – Тошкент: “Sharq”, 2014, -169-170 бетлар; Қайта ишланган иккинчи нашри, Бош муҳаррир Аъзамов В. Тошкент: “Sharq”, 2017, 152-153 бетлар.

келтирилган. Бу маълумотлар асосан унинг шахсий кузатувларига асосланган ва юқори даражадаги аниқлиги билан ажралиб туради”, - деган баҳоси келтирилган⁹ ва “Бундай эътирофга қарамай, “Бобурнома”даги этнографик маълумотлар тизимли равишда етарлича ўрганилмаган, деган хулосага келган А. Аширов¹⁰. У ёзади: “Энциклопедияни тайёрлашда қуйидаги келишувларга амал қилишга ҳаракат қилинди (этник гуруҳларнинг йириклашиб ббориш таритибида): этник гуруҳларнинг номланиши – хонадон (хонавода), қабила, уруғ;

Этник гуруҳ кўлами ноаниқ ҳолларда –қавм;

Маълум ҳудудда яшовчи аҳолига нисбатан - аҳоли,эл, халқ, улус”¹¹.

“Заҳириддин Муҳаммад Бобур энциклопедияси”да “Бобурнома”да марказий ўринни эгаллаган ўзбек, турк ва мўғуллар тушунчалари ҳақида нисбатан кенгрок маълумот берилди, бир қатор этник гуруҳлар ҳақида қисқа мақолалар билан чекланилди, бошқалари эса келгуси нашрлар учун қолдирилди”¹².

ХУЛОСА

Юқорида келтирилган фикр-мулоҳазаларни умулаштириб, шуни алоҳида таъкидлаш ўринлики, Бобурнинг “Бобурнома” асари фақат ўзбек ёки туркий халқлар эмас, балки бугунги Ўзбекистондан ташқари, Афғонистон, Покистон ва Ҳиндистон халқлари этник тарихини ўрганишда ҳам қимматли манба эканлигини таъкидлаш мумкин.

Фойдаланилган манбалар рўйхати

1. Азимджанова С. А. К истории Ферганы второй половины 15 . –Ташкент: Изд-во АН УзР, 1957.
2. Азимджанова С. А. Государство Бабур в Кабуле и Индии. –М.: Изд-во “Наука” ГРВЛ, 1977.
3. Ромодин В. А. Генеалогия и расположение афганских (пуштунских) племен / Страны и народы Востока. Вып. 22. -М. 1980.
4. Ахмедов Б. А. Историко-географическая литература Средней Азии (письменке памятники). –Ташкент: “ФАН”, 1985, -264 с.
5. Заҳириддин Муҳаммад Бобур энциклопедияси / Бош муҳаррир Аъзамов А. –Тошкент: “Sharq”, 2014, -744 бет.
6. Асқаров А. Ўзбек халқининг келиб чиқиш тарихи. –Тошкент: “O’zbekiston”, 2015, -680 б.
7. Заҳириддин Муҳаммад Бобур энциклопедияси / Қайта ишланган иккинчи нашри, Бош муҳаррир Аъзамов В. Тошкент: “Sharq”, 2017, -686 бет.
8. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. Бобурнома / П. Шамсиев, С. Мирзаев ва Эйжи Мано (Япония) нашрлари асосида қайта нашрга тайёрланган С. Ҳасанов. –Тошкент: “Шарқ”, 2002;
9. “Бобурнома” нашрлари / Заҳириддин Муҳаммад Бобур энциклопедияси / Бош муҳаррир Аъзамов А. –Тошкент: “Sharq”, 2014, 168-169 бб.;
10. Бобур Заҳируддин Муҳаммад. Куллийет. 4-6 жилдлар. Бобурнома /Нашрга тайёрловчи Кенжабек М. Тошкент: “Zilol buloq” нашриёти, 2021.

⁹ Ромодин В. А. Генеалогия и расположение афганских (пуштунских) племен / Страны и народы Востока. Вып. 22. -М. 1980. Юқоридаги асарлар (“БЭ”), 170 бет; 152 бет.

¹⁰ Ўша жойда. 169-170; 152-153 бетлар.

¹¹ Ўша жойда.

¹² Ўша жойда.